

STANDARTLASHTIRISH: QONUNDAGI O‘ZGARISHLAR VA ULARNING AHAMIYATI

Maxmonov Uktam Ashirovich - QarMII, “Fizika va elektronika” kafedrası dotsenti

Ahmedova Setora Asqar qizi - QarMII MSS-222-22 guruh talabasi

Annotatsiya. Mamlakatda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar va ko‘rsatilayotgan xizmatlarning me‘yoriy hujjatlar talablariga muvofiqligini ta‘minlash va sifatni nazorat qilishda standartlashtirishning ahamiyati katta. Ushbu maqolada mamlakatimizda standartlashtirish sohasidagi ishlarni yanada rivojlantirish va takomillashtirish bo‘yicha tizimda amalga oshirilayotgan ishlar va islohatlar haqida bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: standart, standartlashtirish, qonun, milliy standart, Milliy organ.

Kirish. Mamlakatimizda metrologiya, standartlashtirish va sertifikat-lashtirish, shuningdek texnik jihatdan tartibga solish va muvofiqlikni baholash sohasidagi faoliyatlarni tartibga solish maqsadida ushbu sohalarga oid Qonunlar qabul qilingan. Jumladan, O‘zbekiston o‘z mustaqilligiga erishganidan ikki yil o‘tgach, ya‘ni 1993-yilda birdaniga uchta Qonun mamlakat Prezidenti tomonidan imzolangan edi. Bular “Metrologiya to‘g‘risida”, “Standartlashtirish to‘g‘risida” va “Mahsulotlar va xizmatlarni sertifikatlashtirish to‘g‘risida”gi Qonunlar edi. Keyinchalik, 1996-yilda “Iste‘molchilarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”, 2009-yilda “texnik jihatdan tartibga solish to‘g‘risida”, 2013-yilda “Muvofiqlikni baholash to‘g‘risida”gi Qonunlar qabul qilindi.

Vaqtlar o‘tishi bilan xalqaro miqyosda sohalarning takomillashuvi va ularga qo‘yiladigan talablarning mukammallashuvi kuzatilmoqda. Bu esa sohalarga etgishli Qonunlarni qayta ko‘rib chiqish zaruriyatini keltirib chiqardi. Bugungi kun talablariga va standartlashtirish sohasidagi xalqaro hujjatlarga mazmunan to‘g‘ri kelishini ta‘minlash maqsadida 2020-yil 7-aprelda “Metrologiya to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish xaqida O‘RQ-614-son O‘zbekiston Respublikasining Qonuni imzolandi va unga asosan yangi tahiridagi “Metrologiya to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Qonuni qabul qilindi.

Standartlashtirish sohasida ham talablarning oshib borishi, mamlakat miqyosida amalga oshirilayotgan faoliyatlarning bugungi kundagi xalqaro talablarga mosligini ta‘minlash, sohaga oid hujjatlarning standartlashtirish sohasidagi xalqaro hujjatlarga mazmunan to‘g‘ri kelmishini ta‘minlashga ehtiyoj paydo bo‘la boshladi. Ushbu maqsadlarni amalga oshirish uchun eng avvalo “Standartlashtirish to‘g‘risida”gi qonunni qayta ko‘rib chiqish lozim edi. Natijada Qonunning yangi tahiriri ishlab chiqildi va u Qonunchilik palatasi tomonidan 2022-yil 15-iyulda qabul qilindi, Senat tomonidan esa 2022-yil 7-oktabrda ma‘qullandi.

Qonun jami 31 ta moddadan iborat bo‘lib, uning maqsadi standartlashtirish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdir. Bu esa uning 1-moddasida ko‘rsatib o‘tilgan.

Eski tahrirdagi Qonundan farqli ularoq, yangi tahrirdagi Qonunning 4-moddasida Qonunda qo‘llanilgan asosiy tushunchalar yoritib berilgan. Ana shunday tushunchalardan biri - bu “milliy standart” tushunchasidir. Ushbu tushunchaning Qonunga kiritilishiga sabab, davlat standarti tushunchasi majburiy bajarish ma’nosini anglatgani bois xorijiy tajribalarga tayangan holda “milliy standart” tushunchasiga o‘zgartirilmoqda. Chunki milliy standartlar ixtiyoriy asosda qo‘llanilishi belgilanmoqda.

Jahon Savdo tashkiloti, Standartlashtirish bo‘yicha xalqaro tashkilot va boshqa tashkilotlar talablariga muvofiq, ishlab chiqaruvchilar iste’mol bozorlari yoki xorijiy bozorlarga kirib borishi hamda raqobatbardoshligini oshirib borishi uchun standartlar ixtiyoriy asosda qo‘llaniladi.

Endilikda mamlakatimizda amal qiladigan milliy standartlarimiz O‘zMSt (O‘zbekiston Milliy Standarti) belgisiga ega bo‘ladi. Bungacha standartlarning shartli raqamli belgisida O‘z DST (O‘zbekiston Davlat standarti) belgisi qo‘llanilib kelinar edi.

Qonunda “standart”, “standartlashtirish”, “standartlashtirish obyekti”, “o‘zaro kelishuv” kabi tushunchalarga ham tegishli ta’riflar berib o‘tilgan.

Qoninning 19-moddasida O‘zbekiston Respublikasi hududida xalqaro (mintaqaviy) standartlar va xorijiy mamlakatlarning standartlari Standartlashtirish bo‘yicha milliy organning ularni amalga kiritish to‘g‘risidagi qarori asosida milliy standartlar bilan teng ravishda qo‘llanilishi ko‘rsatib o‘tilgan. Xalqaro (mintaqaviy) standartlar va xorijiy mamlakatlarning standartlari qanday hollarda hollarda qo‘llanilishi alohida belgilab berilgan.

Yangi tahrirdagi Qonunning qabul qilinishi bilan 18 mingdan ortiq standartlar majburiy tusdan ixtiyoriylikka o‘tishi kutilmoqda. Shu bilan birga xalqaro, mintaqaviy va xorijiy standartlarni O‘zbekiston Respublikasida qo‘llash tartibi joriy etilmoqda. Bunda ular Milliy organning qarori bilan milliy standartlar sifatida o‘zgarishsiz qabul qilish orqali qo‘llaniladi.

Turli xil idoralar kesimida standartlashtirish bo‘yicha ishlarni alohida-alohida olib borish amaliyoti bekor qilinib, standartlarni ekspertizadan o‘tkazish, tasdiqlash, ro‘yxatga olish, yangilash to‘g‘risida qarorlar qabul qilish vakolati standartlashtirish bo‘yicha Milliy organ – O‘zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi huzuridagi O‘zbekiston Standartlar institutiga berilyapti.

Qolaversa, standartlashtirish faoliyatini tashkil etish tartibi aniq belgilanmoqda. Jumladan, standartlashtirish ishlarini rejalashtirish, standartlar axborot bazasini yaratish va yuritish, standartlarni qo‘llash, nashr qilish va tarqatish, Standartlashtirish sohasidagi nizolarni hal qilish tartibi, ya’ni Apellyatsiya komissiyasini tuzish belgilanyapti.

Yangi tahrirdagi Qonun rasmiy e’lon qilingan kundan e’tiboran o‘n ikki oy o‘tgach kuchga kirishi belgilab qo‘yilgan va ushbu Qonun kuchga kirguniga qadar O‘zbekiston Respublikasining amaldagi standartlari va O‘zDSt abbreviaturasi belgisi bilan qabul qilingan tegishli hujjatlar milliy standartlar deb hisoblanishi hamda ular ushbu Qonun kuchga kirgan kundan e’tiboran besh yil ichida qayta ko‘rib chiqilishi kerakligi alohida ko‘rsatib o‘tilgan.

Qonunning qabul qilinishi mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlariga va ishlab chiqarish korxonalariga zamonaviy va xorijiy standartlar asosida o‘z mahsulotlari va tovarlarini ishlab chiqishda hamda xizmatlar ko‘rsatishda bir qancha

qulayliklar yaratib beradi. Bu esa aholiga sifatli mahsulotlarni yetkazib berishga va yuqori saviyada xizmatlar ko'rsatishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. "Standartlashtirish to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi qonuni. Toshkent, 1993-yil 28-dekabr.
2. "Standartlashtirish to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi qonuni (yangi tahriri). Toshkent, 2022-yil 3-noyabr.
3. <https://www.standart.uz/cyrl/page/view?id=23>
4. <https://akkred.uz/news/387>
5. https://www.norma.uz/qonunchilikda_yangi/standartlashtirish_tugrisida_yangi_qonun_qabul_qilindi